

Geoeologia das Paisagens como instrumento de Planejamento Ambiental e Territorial de Praia Grande (SP): uma análise das paisagens socioculturais

Geoeology of Landscapes as an instrument of Environmental and Territorial Planning of Praia Grande (SP): an analysis of sociocultural landscapes

DOI: 10.5281/zenodo.13819770

Gabriela Pereira da SILVA
Regina Célia de OLIVEIRA

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Geografia da UNICAMP. Campinas, São Paulo, Brasil.

g233914@dac.unicamp.br

Professora do Departamento de Geografia da UNICAMP. Campinas, São Paulo, Brasil.

regina5@g.unicamp.br

A Geoeologia das Paisagens oferece ferramentas interessantes para o entendimento das complexidades existentes em diversas áreas de estudo, através dos enfoques metodológicos é possível aplicá-los em diferentes escalas de análise do território, desde municípios até extensões maiores como regiões e países. Dentre as possíveis análises baseadas nessa metodologia, a gestão sociocultural da paisagem é uma proposta interessante ao planejamento territorial e ambiental, pois, segundo Rodriguez et al. (2022) visa garantir a forma como a paisagem é utilizada, explorada, administrada e incorporada à prática produtiva e social. Fruto da dissertação de mestrado de Silva (2023) o presente trabalho visa discutir de que forma as relações de uso e ocupação da terra no município de Praia Grande (SP) provocaram a hierarquização dos loteamentos e dos bairros, impulsionando a população majoritariamente mais pobre para áreas de maior fragilidade ambiental e resultando em paisagens muito distintas dentro do território. O principal objetivo desse trabalho é analisar os reflexos do crescimento populacional entre 1970 e 2021, sob as paisagens socioculturais considerando a infraestrutura urbana, a atratividade turística e a relação da cultura local com o desenvolvimento econômico observado entre os anos de 2000 e 2010.

Palavras-chave: Geoeologia das Paisagens; Gestão sociocultural da paisagem; Planejamento territorial.

The Geoeology of Landscapes offers interesting tools for understanding the complexities existing in several areas of study, through methodological approaches it is possible to apply them in different scales of analysis of the territory, from municipalities to larger extensions such as regions and countries. Among the possible analyses based on this methodology, the sociocultural management of the landscape is an interesting proposal for territorial and environmental planning, because, according to Rodriguez et al. (2022), it aims to ensure the way the landscape is used, explored, managed, and incorporated into productive and social practice. As a result of Silva's master's dissertation (2023), the present work aims to discuss how the land use and occupation relations in the municipality of Praia Grande (SP) caused the hierarchization of allotments and neighborhoods, propelling the mostly poorer population to areas of greater environmental fragility and resulting in very distinct landscapes within the territory. The main objective of this work is to analyze the reflections of population growth between 1970 and 2021, under the sociocultural landscapes considering the urban infrastructure, tourist attractiveness and the relationship of local culture with the economic development observed between the years 2000 and 2010.

Keywords: Geoeology of Landscapes; Socio-cultural management of the landscape; Territorial planning.

Introdução

A Geoecologia das Paisagens enquanto instrumento de análise das relações socioambientais da atualidade, oferece inúmeras possibilidades de construir estudos integrados muito bem elaborados e enriquecidos de saberes populares, isto é, possibilita a incorporação de conhecimentos em escala de detalhamento muito próximo à realidade a medida em que se desenvolve a estrutura da pesquisa científica pensando em atender as questões locais.

As regiões costeiras são para a Geografia áreas desafiadoras na perspectiva científica, pois apresentam inúmeras complexidades estruturais que as caracterizam como áreas de alta dinamicidade, ligada a erosão e progradação marinha, o que altera a qualidade da água podendo ter impactos ambientais e socioeconômicos (CHARLES et al., 2018).

Diante dessa dinamicidade natural das áreas costeiras, o planejamento integrado tem o potencial de garantir o desenvolvimento sustentável da economia e da melhora da qualidade de vida da população através de diretrizes que visam assegurar a conservação da biodiversidade, da qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo.

No sentido de buscar analisar as complexidades e as fragilidades dessas áreas, a Geoecologia das Paisagens traz importantes contribuições teórico-metodológicas que podem subsidiar e servir de instrumento ao ordenamento ambiental e territorial em diferentes escalas.

Para Gómez Mendoza (1999) ao fazer isso, trata-se de integrar a paisagem com a linguagem territorial, como recurso cognitivo de ordenamento do território baseando-se em seis princípios: A paisagem, qualidade de todo o território; A paisagem é patrimônio e é um recurso; O ordenamento do território deve coordenar a gestão territorial; Manter a paisagem viva e ativa; Princípios de ação e propostas normativas; Regras formais de ação.

A área de estudo da presente pesquisa, o município de Praia Grande, faz parte da Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), localizada entre o litoral norte e sul do Estado de São Paulo, apresenta inúmeros aspectos ambientais que a caracteriza como uma região de intensa complexidade no cenário brasileiro, pois ao longo do processo de urbanização e crescimento populacional, assistiu a alterações significativas nas

paisagens naturais condicionadas pelas movimentações no Porto de Santos.

O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista é um documento oficial, criado através da Lei Complementar nº853, de 23 de dezembro de 1998, que tem por finalidade a integração, organização, planejamento e execução das funções públicas de interesse comum entre todos os municípios da RMBS, apesar disso, é preciso trazer à discussão as particularidades culturais de cada município, o que se faz possível através da elaboração do Plano Diretor Municipal.

No capítulo Gestão Sociocultural da Paisagem da obra de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004; 2017; 2022) muitos apontamentos importantes levam à compreensão de que há a necessidade de se criar, estabelecer e fortalecer políticas públicas de resistência da identidade cultural, sobretudo em países dominados pela cultura Ocidental europeia e América do Norte, onde se assiste a homogeneização cultural e o apagamento da identidade local para dar lugar as tendências imperialistas da globalização.

Nessa linha, a paisagem não se mostra e não é compreendida apenas como o resultado visível de um conjunto de elementos estáticos, mas sim um conjunto de relações dinâmicas que se modificam e se alteram em tempos e níveis diversos.

São muitas as observações feitas em pesquisas acerca da paisagem sociocultural, no entanto, salienta-se que é fundamental para a Gestão e Planejamento dela, o exercício da leitura, interpretação e identificação de todos os componentes nelas presentes, pois a paisagem é um patrimônio vivo, expressão da vida atual e memória das sociedades. Portanto é preciso olhar a sua identidade passando de meras observações para propor novas formas de ação ou intervenção (RODRIGUEZ, SILVA E CAVANCANTI, 2022, p. 274-275).

Assim, a presente pesquisa traz como resultado da investigação bibliográfica uma análise de dados de 2000 a 2010 através dos dados oferecidos pelo IBGE e aponta, na última figura, a distribuição das paisagens socioculturais e seus elementos fundamentais.

Metodologia

A temática central do presente trabalho, busca efetuar a análise das paisagens socioculturais do município de Praia Grande (SP), através do lavamento

histórico, bibliográfico, fotográfico e cartográfico, elencando as referências mais importantes para a aproximação das questões relacionadas ao planejamento ambiental, territorial com o objetivo de trazer uma contribuição as discussões ligadas a Geocologia das Paisagens.

Trata-se aqui de uns dos resultados da dissertação de mestrado de publicada em 2023 por Silva (2023) em que a autora propõe a aplicação do método AHP para o diagnóstico da Vulnerabilidade Socioambiental do município de Praia Grande (SP) sob a perspectiva da Geocologia das Paisagens, considerando as fragilidades naturais das Unidades Geoambientais a espacialização da vulnerabilidade social através do Índice de Vulnerabilidade Social do IPEA, onde uma vez sobrepostas, essas informações ganham o potencial de subsidiar futuros processos de planejamento ambiental integrado.

Para a elaboração cartográfica, foi utilizado o *software* de mapeamento e geoprocessamento de dados *ArcGIS* 10.8, onde, com os dados vetoriais obtidos em fontes oficiais (IBGE, INPE e SEADE) foi possível confeccionar os mapas de Localização da área de estudo, Mapa da Evolução da mancha urbana de Praia Grande e Mapa da Densidade Demográfica. O procedimento realizado consistir na inserção dos dados no mapa base do município, cruzamento da escala de detalhamento e reclassificação por cores de cada setor na tabela de atributos.

Localização da área de estudo e aspectos históricos

Para contextualizar a área de estudo, a Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) foi criada a partir da Lei Complementar nº 815, de 30 de julho de 1996, caracterizada como uma região de diversificada atividade econômica, rede de transportes, comunicação e turismo (SILVA, 2023), é composta por 9 municípios: Praia Grande, São Vicente, Guarujá, Santos, Bertioga, Cubatão, Mongaguá e Itanhaém.

A área de estudo em questão é o município de Praia Grande que apresenta área territorial de 149 km², população de 325.073 habitantes, densidade demográfica de 1781,87 hab./km² (IBGE, 2019) e está sob as coordenadas geográficas, latitude de 24° 00' 21" S e longitude de 46° 24' 21" W. O município faz fronteira com o município de São Vicente ao Norte, a Oeste com o município de Mongaguá e ao Sul com o Oceano

Atlântico (SILVA, 2023) Figura 1.

Figura 1- Localização do município de Praia Grande (SP)

Fonte: Silva (2023)

Devido as transformações socioespaciais promovidas pela intensa ocupação do território, sobretudo pelos projetos político-administrativos, o arranjo econômico e ambiental foram impactados diretamente pelos movimentos migratórios regionais o que resultou desde a década de 1970 até o presente em paisagens muito complexas e dinâmicas.

Inicialmente o povoamento ocorreu entre 7.000 e 6.000 a.p. (antes do presente) com o primeiro grupo de humanos a ocuparem o litoral brasileiro, de Santa Catarina até o litoral nordestino, os chamados “homens de sambaquis” caracterizados como caçadores, coletores e pescadores das áreas mais próximas ao mar (PREFEITURA DE PRAIA GRANDE 2009).

Diante da colonização do Brasil no século XVI pelos portugueses, por meio da expedição de Martin Afonso de Souza, fundou-se a Vila de São Vicente bem como a integração do atual território de Praia Grande à Capitania de São Vicente. Durante o século XIX os primeiros núcleos populacionais encontravam-se nos locais onde atualmente são conhecidos como Boqueirão, Solemar e Jardim Guilhermina (PREFEITURA DE PRAIA GRANDE, 2009).

Após décadas de transformações históricas, culturais e de trabalho, o território passou a ampliar seus núcleos populacionais e em 1765 Praia Grande já possuía um número considerável de pessoas especialmente ligado à produção agrícola por conta da existência de muitos sítios na região e que, portanto, acompanhavam na época o trabalho escravo como força motriz para a produção e abastecimento das Vilas de São Vicente e Santos (JAKOB 2003, p.26).

Magalhães e Jakob (1965, p.72; 2003, p.23) apontam que houveram dois importantes marcos para o processo de consolidação populacional território municipal foi a construção da Ponte Pênsil em 1914 que apesar de ter propósito impactante ao ecossistema marinho de Praia Grande, com o intuito de despejar o esgoto sanitário de Santos e São Vicente ao Canto do Forte, trouxe a possibilidade do transporte de turistas e trabalhadores e posteriormente a reestruturação desse transporte de efluentes.

A partir disso, observaram-se os primeiros loteamentos difundidos no município, que foram, Jardim Matilde, em 1925 e o loteamento Jardim Guilhermina em 1926 que logo foram impactados pelo turismo de veraneio após a construção da Rodovia Anchieta em 1947, aumentando exponencialmente o número de turistas e diminuindo a população tradicionalmente caiçara (JAKOB 2003, p.23)

O outro marco importante apontado pelo autor foi a construção do bairro Cidade Ocian, ocorrida em 1950 que apresentava características de um povoamento autossuficiente com água potável, comércio, linha de ônibus e posto policial (MAGALHÃES 1965, p. 72). No ponto 16 da Figura 5, é possível notar a evolução socioespacial, mas também a permanência de alguns traços da arquitetura predial, com isso um registro ainda preservado da história de Praia Grande.

Tendo em vista todas as transformações socioeconômicas ocorridas na época, em 1963, através da união popular, comandada por Júlio Secco Carvalho, Nestor Ferreira Rocha, Heitor Sanches Toschi, Israel Grimaldi Milani e Dorivaldo Loria Junior, foi decidido que o território de Praia Grande deveria adquirir sua emancipação de São Vicente. Através da pressão política e de plebiscito houve a emancipação política-administrativa em 19 de Janeiro de 1967 (PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, 2009).

Young (2008) considera que atualmente o crescimento do município é um mais expressivos da Região Metropolitana da Baixada Santista, mas é importante ressaltar todos os impactos e transformações na paisagem natural e antrópica deflagrados a partir da explosão demográfica em menos de 100 anos. Para a autora o avanço da malha urbana em direção as áreas de preservação permanente tem causado grande preocupação para a governabilidade municipal sobretudo no que tange ao planejamento ambiental e territorial, pois muitas dessas ocupações tem natureza irregular.

Alternativas são levantadas em conjunto para adequar o uso e ocupação de determinadas áreas, como o mapeamento das áreas mais vulneráveis, a fiscalização das ocupações irregulares e eventualmente a remoção de moradias que adentrem novamente nas áreas monitoradas ou em APP.

Após o levantamento histórico do uso e ocupação do município de Praia Grande, a presente pesquisa considera importante utilizar a perspectiva da Geoecologia das Paisagens como instrumento de análise do cenário atual observado através das diversas paisagens, isto é das relações estabelecidas entre a paisagem natural, antrópica e cultural. A produção dos mapas temáticos simples, como o Mapa da Densidade Demográfica, Mapa da evolução da mancha urbana e o Croqui dos padrões de ocupação (elaborado pela AGEM, 2018 com dados do IBGE, 2014) serviram de base para a discussão do tema central.

Gestão sociocultural da paisagem

Na obra de Rodriguez et al. (2022), os capítulos - Leitura, Interpretação e Identidade Cultural de Paisagens e Gestão Sociocultural da Paisagem, são complementares, pois é primordial saber fazer o exercício de ler e interpretar as paisagens para atingir a identificação da mesma e com isso capturar as bases fundamentais para efetuar a gestão com qualidade, respeitando os aspectos mais particulares de cada unidade de paisagem.

Primeiramente compreende-se que a identidade da paisagem se faz em 3 noções básicas: coerência (forma como a paisagem reflete características, desejos e expectativas da sociedade local), harmonia (inter-relação entre os elementos que compõem a paisagem) e tipicidade (originalidade e singularidade de paisagem de um território ou região) (RODRIGUEZ 2022, p. 250,).

Beringuier (1991 apud ROGRIGUEZ 2022, p. 250) afirma que identidade da paisagem significa considerar o grau de adesão da paisagem ao território ou “ao mundo” a “um mundo”, representado por um grau das 3 noções básicas categorizando por uma escala de valores etc.

Sobre a definição de uma paisagem cultural,

Uma paisagem cultural é definida como a imagem sensorial, afetiva, simbólica e material dos territórios. É o conjunto de formas geográficas; a morfologia dos territórios, do espaço e dos meios de comunicação. É um objeto concreto, material, físico, factual, que é percebido pelos sujeitos por meio de seus cinco sentidos e assimilado emocional e culturalmente pelo ser humano (RODRIGUEZ, SILVA e CAVANCANTI, 2022, p. 251)

O livro traz uma questão de extrema importância e urgência na conjuntura global, embora no texto não se faça menção a essa importante relevância teórica-metodológica em que trata do conceito de impacto sociocultural, na qual está ligado as mudanças nas relações sociais entre membros de uma instituição, comunidade ou sociedade, ou seja, organismos sociais, submetidos as modificações no espaço geográfico e na paisagem cultural.

Com isso, através desse conceito os autores dão embasamento a três tipos de elementos fundamentais, o primeiro relacionado as ações que causam as mudanças, o segundo sobre as mudanças reais na característica e estrutura da paisagem cultural e o terceiro e último tipo, referente aos efeitos que essas mudanças tem na sociedade.

Esse impacto sociocultural causa efeitos, muitas vezes perceptíveis no cotidiano das cidades, e em geral alteram significativamente as atividades econômicas relações ecológicas presentes no espaço, como a diminuição da produtividade dos sistemas naturais (quando da relação destrutiva e poluidora da natureza), a alteração das opções de uso do solo (também ligado a perda de sensibilidade para com os elementos essenciais ao equilíbrio ecológico), aumento de preço de bens e serviços etc. (RODRIGUEZ, SILVA E CAVANCANTI, 2022, p. 272).

Outros impactos são elencados no capítulo e dentre eles os que mais se aproximam da realidade observada nas paisagens da área de estudo do presente trabalho são:

- Alteração da dinâmica demográfica;
- Desaparecimento de pontos de encontro e recreação para a população;
- Destruição da produção e consumo da cultura local (preservada a pesca e o artesanato ainda em pontos isolados da cidade);
- Alteração do conhecimento do ambiente natural;
- Alterações do modo de vida tradicional;
- Deterioração das referências espaciais do folclore musical e literário.

Com base nessas leituras, interpretações e identificações das paisagens culturais, a gestão sociocultural das paisagens, é um importante instrumento de planejamento territorial, pois visa garantir a forma como a paisagem é utilizada, explorada, administrada e incorporada à prática produtiva e social. Somado a isso, tem-se que a administração política-administrativa do

território tem a responsabilidade de buscar combinar a dimensão funcional e a dimensão simbólica destacando a identidade territorial dos seus componentes.

Resultados e discussão

Com a coleta dos dados bibliográficos, cartográficos, elaboração dos mapas temáticos e interpretação deles, a pesquisa apontou que as transformações nas paisagens socioculturais do município de Praia Grande estão intrinsicamente ligadas aos seguintes fatores: aumento populacional, planejamento urbano e turismo. Esses fatores foram fundamentais para a compreender a relação entre as paisagens naturais, antrópicas e culturais refletidas nos diversos cenários e contextos socioeconômico.

Alguns dados apontam que o planejamento ambiental e territorial do município favoreceu os investimentos na infraestrutura urbana de loteamentos mais próximos a orla da praia e tardiamente na história do município acompanhou o crescimento populacional nas áreas de maior vulnerabilidade social.

O aumento da população residente no município de Praia Grande está foi impulsionado ao longo da história pelo turismo, que inicialmente caracterizava-se como turismo de um dia e posteriormente trouxe novas concepções de moradias, com a construção de casas e apartamentos de veraneio. Houve, portanto, a entrada de novos moradores e aumento no número de nascidos na região da baixada santista que permaneceram em Praia Grande 1970 até o presente. Outro aspecto importante na compreensão do aumento populacional refere-se as melhorias na infraestrutura urbana e qualidade dos serviços ofertados os quais atraíram famílias de São Vicente, Cubatão e Santos, além de visitantes de outros estados ou regiões do estado de São Paulo.

Por outro lado, entre 1990 e 2010 houve um intenso processo de urbanização em São Vicente e Santos que alcançou a escala de saturação populacional alta em locais com bons índices de infraestrutura urbana e isso resultou no encarecimento residencial. Outro ponto importante a mencionar refere-se ao processo marcado pela periferação e a delimitação de fronteiras residenciais, sobretudo sob o desenho da segregação residencial, também impulsionando a migração para Praia Grande.

Segundo a Prefeitura de Praia Grande, após a revisão do plano diretor da cidade a partir de 2007 o número de bairros duplicou passando de 16 para 32 bairros, segundo

as informações e diretrizes previstas na Lei Complementar nº473, esses novos bairros foram nomeados respeitando as tradições populares, a identidade local e a forma com que as pessoas reconhecem aquela porção do território em que vivem e desempenham suas atividades (MIRANDA, 2007).

A Tabela 1 a seguir demonstra essa mudança, onde na coluna direita estão descritos os nomes dos bairros fundados até a Lei Complementar nº152 de 1996 e os bairros da coluna esquerda, referem-se aos bairros atuais, criados a partir da Lei Complementar nº 473 de 2006.

Tabela 1 - Ampliação e alteração dos bairros

Bairros Atuais	Bairros Antigos
L.C. nº 473/06	L.C. nº 152/96
Canto do Forte	Boqueirão
Boqueirão	
Guilhermina	Guilhermina
Aviação	Aviação
Tupi	Tupi
Ocian	Ocian
Mirim	Mirim
Maracanã	
Caiçara	Caiçara
Real	
Flórida	Flórida e Solemar I
Solemar	
Cidade da Criança	
Princesa	Solemar II
Serra do Mar (parcial)	
Imperador	
Melvi	Melvi
Serra do Mar (parcial)	
Samambaia	
Esmeralda	
Ribeirópolis	Trevo
Andaraguá	
Serra do Mar (parcial)	
Santa Marina	
Nova Mirim	
Quietude	Quietude
Anhanguera	
Tupiry	
Antártica	
Vila Sônia	
Glória	Antártica e Sítio do Campo
Sítio do Campo	
Xixová	
Militar	Militar

Fonte: Lei Complementar nº 473/06 (Plano Diretor - Período 2007/2016) e Lei Complementar nº 152/96 (Plano Diretor - Período 1997/2006). Elaboração: SEPLAN, 2014.

As mudanças nas paisagens socioculturais ocorridas no município se deram devido à expansão urbana, como mencionado anteriormente no presente texto, é chamada de expansão urbana centrífuga (desconcentração do centro em direção à periferia). Esta expansão considera o aumento da atividade turística regional e da transferência populacional proveniente dos fluxos migratórios constantes promovidos pela melhoria da infraestrutura urbana (mobilidade e saneamento básico), especialmente na orla da praia.

Além disso todas essas alterações nas relações de

uso e ocupação da terra e valoração das paisagens costeiras exigiu a redefinição dos bairros interioranos do município, sobretudo por se tratar de locais mais baratos e distantes do alto valor imposto pela especulação imobiliária nas proximidades da orla da praia. O reflexo desses movimentos resultou em novas concepções de identidade sociocultural da população que por si só, elaboraram e passaram a considerar fielmente um zoneamento empírico, dividindo a cidade em 3 zonas.

Conforme a AGEM – Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista (2014) o zoneamento da cidade de Praia Grande foi elaborado de acordo com os padrões de ocupação na enseada do município definidos em três grandes zonas, Zona 1, Zona 2 e Zona 3 (Figura 2).

Figura 2 - Croqui dos padrões de ocupação em Praia Grande (SP)

Fonte: Silva (2023). Adaptado de Fábio Bustamante e Roberto Sakamoto, 2018; AGEM – Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista, 2014; IBGE – Censo 2010

Na tentativa de ordenamento dos limites imobiliários da população residente e flutuante, bem como para a entrada de investimentos comerciais, as três zonas marcam também entre os padrões de ocupação na cidade, tornando evidente a demarcação socioeconômica do município. Outro resultado desse zoneamento pode ser interpretado como uma das causas da valoração da paisagem, outrora sociocultural, agora atendendo as demandas das atividades econômicas ligadas ao turismo primordialmente além de demonstrar a forma como o planejamento territorial priorizou e tendeu a priorização dos setores da planície onde atende majoritariamente ao turismo de veraneio, levando infraestrutura urbana, educação, lazer e saúde.

O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista de 2014, caracterizou as zonas como:

- 1) Localizações preferidas para residências de alto padrão e veraneio, possui maior cobertura de infraestrutura de saneamento bem como de transporte público e serviços como telefonia móvel e fixa (AGEM, 2014);
- 2) Localizações definidas com deficiências na infraestrutura, com ausência de sistema viário dedicado para a circulação intraurbana. Precariedade de pavimentação para veículos e pedestres, equipamentos públicos, saneamento e espaços livres para lazer e convívio. Concentração de moradias de renda média e baixa (AGEM, 2014);
- 3) Localizações com características rurais e urbanas de forma mista apresentando chácaras de veraneio, produção agrícola, pesqueiro e populações tradicionais além da população urbana de baixa renda. Ausência de pavimentação e redes de drenagem, saneamento e precariedade dos serviços públicos e de transporte (AGEM, 2014).

Uma vez definidos esses limites e as 3 zonas de padrões de ocupação do município observou-se um contínuo avanço da malha urbana em direção as áreas de preservação ambiental e com isso a necessidade de revisar o Plano Diretor.

O mapa de densidade demográfica do município até 2010 a seguir (Figura 3) mostra as áreas onde a concentração da população se estabeleceu em maior e menor proporção, ou seja, os bairros com densidade entre 16-50 no número de pessoas por km² caracteriza-se por um modo de ocupação flutuante, onde pouco se encontra população residente e mais turistas de veraneio. Em contrapartida, observa-se, a leste do município, um número maior de pessoas residentes no município, sobretudo acompanhando a expansão urbana centrífuga.

Figura 3 - Mapa da densidade demográfica do município de Praia Grande (SP) – 2010

Fonte: IBGE (2010).

Entre os anos de 1980 e 2000, segundo o levantamento da Fundação SEADE, a população em Praia Grande triplicou, passando de 65.374 habitantes para 192.769 habitantes como um reflexo do alto investimento em construção civil e crescimento imobiliário nos primeiros 10 anos de emancipação político-administrativa do município bem como dos investimentos em infraestrutura urbana, como saneamento básico e pavimentação dos arruamentos nos bairros e das vias de interesse metropolitano. O Quadro 1 a seguir mostra o crescimento populacional de Praia Grande (SP) de 1980 a 2021.

Quadro 1: Crescimento populacional do município de Praia Grande (SP) - 1980 a 2021

Evolução da População no Município de Praia Grande – SP					
1980	1990	2000	2010	2020	2021
65.374	115.710	192.769	261.391	316.844	321.008

Fonte: adaptado da Fundação SEADE (2021).

Espacialmente esses dados podem ser observados na Figura, no mapa elaborado a partir dos dados disponibilizados pelo IBGE e Instituto Polis até 2011. A ausência de dados vetoriais dos últimos 10 anos nas fontes oficiais consultadas limitou essa espacialização, no entanto é possível compreender a dinâmica ocupacional da cidade, percebendo-se em quais bairros do município houve maior aumento da população (Figura 4).

Figura 4: Mapa da Evolução da mancha urbana de Praia Grande (SP) até 2011

Fonte: IBGE (2010) e Instituto Polis (2018). Adaptado pela autora.

O aumento da população nas áreas mais afastadas da orla da praia, é percebido através do mapa acima e dos dados do IBGE, onde o percentual de crescimento relativo por bairro mostra a variação do aumento populacional em cada um entre os anos 2000 e 2010 e a diminuição em apenas um bairro do município (SILVA, 2023). Em uma

escala crescente o maior percentual de Crescimento Relativo é observado no bairro Santa Marina com 103,86%, Jardim Princesa com 89,44% e Ribeirópolis com 75,50% do crescimento populacional, já os bairros com Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA), que mostra o ritmo de crescimento populacional anual, são Vila Sônia - 5,39%, Antártica - 3,73%, Nova Mirim - 3,73%, Santa Marina - 7,38%, Quietude - 4,50% e Ribeirópolis - 5,79%.

Como resultado desse aumento populacional e do direcionamento do Plano diretor de 2017, estão as paisagens socioculturais a seguir na Figura 5:

Figura 5 - Registros fotográficos das paisagens de bairros de Praia Grande por bairros (2023)

Fonte: autoria própria (2024).

Com base no conjunto de fotografias da figura acima, é possível observar os impactos ambientais em primeiro plano, como por exemplo nos bairros Nova Mirim, Solemar e Vila Sônia onde aparecem depósitos de lixo e resíduos em área com cobertura vegetal ou nas margens de rios. No bairro Solemar a relação de uso e ocupação da terra avançou até a linha de costa, desconsiderando a dinâmica costeira e atualmente apresenta residências muito próximas ao Rio Itinga e ao mar. Nesse local, como constatado no mapa da Figura 3, sobre a densidade demográfica do município, não se tem expressiva ocupação ou entrada de novos moradores nos bairros Solemar, Princesa e Flórida, em contrapartida, nos demais bairros da orla da praia, a ocupação residencial aumentou de 2000 a 2010.

A horizontalidade marcada na paisagem dos bairros à norte da rodovia Expressa Sul, expressa uma das características das paisagens socioculturais do município, podendo servir como uma categoria na elaboração de unidades da paisagem, uma vez que defini um padrão de ocupação residencial.

O processo de verticalização nos bairros da orla

marítima fomenta o turismo de veraneio e transforma promove modificações nos aspectos naturais, tanto da qualidade dos recursos hídricos como também do solo e o dar, portanto, gera impactos substanciais nas paisagens socioculturais de Praia Grande.

A atratividade turística nas zonas costeiras, cria relações muito distintas de ocupação e uso do solo resultando em cenários diferentes no mesmo território. Ainda na Figura 5 é possível perceber paisagens completamente distintas e outras muito similares as quais podem contemplar a mesma unidade de paisagem ao longo da elaboração cartográfica dessa discussão, no entanto é importante ressaltar as diferenças mais marcantes encontradas no território para que a gestão sociocultural possa ser efetiva na busca pela identidade cultural e interação com o meio ambiente.

Dessa maneira, analisando as paisagens do município de Praia Grande, conclui-se que a diversidade sociocultural está atrelada ao aumento populacional fomentado pelo turismo e todas as atividades econômicas ligadas a ele, bem como ao planejamento ambiental e territorial que necessita elaborar planos de resgate da identidade sociocultural da população. Outro ponto importante a ser discutido, tem relação com os cenários desiguais da infraestrutura urbana, saúde, lazer e educação que não estão dispostos na mesma proporção nos diferentes contextos socioeconômicos.

Portanto a gestão sociocultural das paisagens irá facilitar a elaboração de resoluções para as questões que envolvem o distanciamento da população com a identidade cultural no território, pois essa é a forma de expressão das relações ecossistêmicas entre ser humano e meio ambiente (RODRIGUEZ, SILVA E CAVANCALTI, 2022, p.275).

Considerações finais

Por tudo isso, a presente pesquisa, procurou aferir que as mudanças provocadas pelo aumento populacional no município de Praia Grande (SP) refletiram em uma diversidade de paisagens socioculturais marcadas sobretudo pela relação entre as paisagens naturais e antrópicas nos últimos 30 anos de desenvolvimento econômico e com isso, a Geoecologia das Paisagens como método de análise de diversos aspectos, pode servir de instrumento do ordenamento territorial e do planejamento ambiental.

O crescimento populacional é um fator que deflagra a diversidade de paisagens encontradas em diferentes

bairros, mas também o planejamento territorial, configurado através do último Plano Diretor Municipal foi o causador de uma sucessão de formatos e relações dentro dessas paisagens, ao priorizar investimentos em infraestrutura urbana em bairros em detrimento de outros com a finalidade de captar recursos financeiros através do turismo.

A contribuição significativa que o presente trabalho é a discussão sobre como o planejamento ambiental voltado para as paisagens socioculturais podem auxiliar na manutenção da identidade cultural da população promovendo a aproximação com a natureza e a não a segregação socioespacial que limita o acesso de uma população às paisagens de importante valor cênico. A Geocologia das Paisagens nesse sentido, orienta para a classificação das unidades de paisagens culturais como “Nível meso”, em que se pode estabelecer subconjuntos superiores, como setores da paisagem (RODRIGUEZ, SILVA E CAVANCALTI 2022, p.252).

Uma proposição para trabalhos futuros é a elaboração de uma cartografia da paisagem sociocultural detalhada, em que se possa observar os perfis de ocupação, modo de vida, lazeres, expressões linguísticas, religiosidades, educação entre outros aspectos fundamentais na concepção da Geografia cultural.

Agradecimentos

Agradecimentos especiais à CAPES – PROEX pelo financiamento do trabalho e da dissertação de mestrado, agradecimentos ao Núcleo de Pesquisas Ambientais e Litorâneas (NEAL) por todo companheirismo e troca de saberes científicos dentro e fora do laboratório de Geomorfologia e Planejamento ambiental do Instituto de Geociências (IG) da Unicamp e às orientações da Prof^{ra} Dr^a Regina Célia de Oliveira, que coordena com muito empenho todos os trabalhos realizados no grupo.

Referências Bibliográficas

AGEM – AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA. **Plano Metropolitano de Desenvolvimento Estratégico da Baixada Santista**. Santos: Agem; GeoBrasilis, 2014.

BERINGUIER, Ch. Manieres paysageres. Premiere parte. Une methode d’etude. **GEODOC**, Document de Recherche d 1, UFR Geographie et Amenagement., Universite de Toulouse, 1991. n. 35, p. 2-58.

CHARLES, R; SPANGHERO, P; OLIVEIRA, R. C. Deposição de resíduos sólidos na linha de costa do setor rural do município de Cabaret – Haiti. **Anais do I Seminário de Pesquisa do Núcleo de Estudos Ambientais e Litorâneos do Instituto de Geociências da UNICAMP: gestão costeira**. Campinas, SP: UNICAMP/IG/DGEO/Núcleo de Estudos Ambientais e Litorâneos (NEAL). 2018. 20p – 23p.

CHIZOTTI, A. **Pesquisa em ciências humanas e sociais**. Editora: Cortez, 2ª edição. 1995.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Curvas de nível**. Cartas planialtimétricas 1:50.000. 2018.

_____. **Rede de Drenagem** – IBGE. Cartas planialtimétricas 1:50.000. 2018.

_____. **Cidades – Praia Grande**. 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/praiagrande.html>. Acesso em 05 de mar. 2023.

_____. **Malha de Setores Censitários**. 2021. Disponível em: <<https://ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/26565-malhas-de-setores-censitarios-divisoes-intramunicipais.html>>. Acesso em: 7 de mar. 2023.

GÓMES MENDOZA, J. **Los paisajes de Madrid: naturaliza y medio rural**. Madrid: Alianza Editorial S.A, 1999. 303p.

JAKOB, A. A. E. **Análise sociodemográfica da constituição do espaço urbano da Região metropolitana da Baixada santista no período de 1960-2000**. Tese (Doutorado) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2003.

MAGALHÃES, E. A. Praia Grande e Mongaguá. In: AZEVEDO, A. (org) **A Baixada Santista: Aspectos Geográficos**. Volume III – Santos e as Cidades Balneárias. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Cap. 13. 1965. 65-77p.

MIRANDA, J. C. **Praia Grande agora tem 32 bairros: a cidade dobrou o número de bairros**. Praia Grande Notícias, 2007. Disponível em: <www.praiagrande.sp.gov.br/pgnoticias/noticias/noticia_

01.asp?cod=6495&62339,19. Acesso em: 09 de ago. 2022.

PRAIA GRANDE. **Plano Diretor (2016 – 2027)**. 2016. Disponível em: https://www.praiagrande.sp.gov.br/planodiretor/plano_diretor.asp?cd_pagina=317. Acesso em 09 de fev. 2023.

PREFEITURA DE PRAIA GRANDE. **As pessoas e o lugar**. 2009. Disponível em: https://www.praiagrande.sp.gov.br/praiagrande/historia_01.asp. Acesso em 6 de mar. 2023.

SEADE - FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. **Apresenta informações e dados sobre os municípios paulistas**. Disponível em: <<http://www.seade.gov.br/>>. Acesso em: 19 jun. 2021.

SILVA, G. P. **A vulnerabilidade socioambiental no município de Praia Grande - SP sob a perspectiva da geoecologia das paisagens**. 2023. Dissertação de Mestrado. Campinas, SP: [s.n.], 28 de mar. 2023. 211p.

SOUZA, T. A. **Zoneamento geoambiental do município de Praia Grande (SP): uma contribuição aos estudos sobre a Baixada Santista**. 2010. Dissertação de Mestrado (Geografia) Rio Claro, SP. 21 de dez. 2010. 149p.

RODRIGUEZ, J. M. M.; SILVA, E. V.; CAVALCANTI, A. P. B. **Geoecologia das Paisagens: uma visão sistêmica da análise ambiental**. Edições UFC, Fortaleza, CE, 2ª Ed. 2004.

YOUNG, A. F. Transformações Socioespaciais da Baixada Santista: identificação das e vulnerabilidades socioambientais através do uso de geotecnologias. **Textos NEPO 57** - Núcleo de Estudos de População/Unicamp. 2008. p.102.